

УДК 376.1-056.26:811.161.1
DOI 10.5281/zenodo.18268406
Научная статья

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-
ИНОФОНОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ**

**INTERDISCIPLINARY TEAM OF SPECIALISTS AS A CONDITION FOR
EFFECTIVE SUPPORT OF CHILDREN-FOREIGN SPEAKERS IN AN
INCLUSIVE CLASSROOM**

СУЕТНОВА АНГЕЛИНА БОРИСОВНА,

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет просвещения».*

МУРЗАКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат педагогических наук,

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет просвещения».*

SUETNOVA ANGELINA BORISOVNA,

*Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "State
University of Education".*

MURZAKOVA OLGA GENNADYEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences,

*Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "State
University of Education".*

В статье рассматривается проблема создания эффективных условий для обучения и социализации детей-инофонов в инклюзивных классах массовых школ. Авторы обосновывают тезис о том, что преодоление двойных барьеров — языкового и связанного с особенностями развития — возможно только при условии слаженной междисциплинарной работы команды специалистов. На основе обобщения опыта работы в общеобразовательной школе Московской области описывается практическая модель взаимодействия учителя, логопеда, психолога и тьютора, направленная на комплексную поддержку ребёнка. В результате анализа выявлены ключевые организационные и содержательные условия успешности такой модели, а также основные трудности её реализации. Делается вывод о необходимости трансляции подобного опыта и его нормативно-ресурсного закрепления в системе образования данного региона.

The article discusses the problem of creating effective conditions for the education and socialization of children-foreign speakers enrolled in inclusive classes in mainstream schools. The authors substantiate the thesis that overcoming double barriers – linguistic and related to developmental characteristics – is possible only under the condition of coordinated interdisciplinary work of a team of specialists. Based on a generalization of the experience of a comprehensive school in the Moscow Region, a practical model of interaction between a teacher, a speech therapist, a psychologist and a tutor aimed at comprehensive support of the child is described. The analysis reveals the key organizational and substantive conditions for the success of such a model, as well as the main difficulties in its implementation. It is concluded that it is necessary to disseminate such experience and its normative and resource consolidation in the education system of the region.

Ключевые слова: дети-инофоны, инклюзивное образование, междисциплинарный подход, психолого-педагогическое сопровождение, команда специалистов, языковая адаптация.

Key words: children-foreign speakers, inclusive education, interdisciplinary approach, psychological and pedagogical support, team of specialists, language adaptation.

Введение. Актуальность исследования обусловлена стремительным увеличением числа детей-инофонов в российских общеобразовательных школах на фоне реализации принципов инклюзивного образования. Данная ситуация формирует комплексную социально-педагогическую проблему, требующую одновременного решения вопросов языковой адаптации, социокультурной интеграции и реализации особых образовательных потребностей. Классические модели сопровождения, ориентированные либо на лингвистическую поддержку, либо на коррекционно-развивающую помощь, оказываются недостаточными для работы с детьми, обладающими «двойной исключительностью» — сочетанием языкового барьера и особенностей психофизического развития. Как отмечает С.В. Алехина, современное инклюзивное образование, «ориентированное на ценность каждого ребенка, сталкивается с вызовом культурного и языкового разнообразия, требуя новых, гибких моделей педагогического сопровождения» [1, с. 136].

Теоретической основой работы послужили исследования в области инклюзивного образования (С.В. Алехина, Н.Н. Малофеев), лингводидактики и языковой адаптации детей-мигрантов (Е.Ю. Протасова, А.Н. Утехина), а также модели междисциплинарного взаимодействия (М. Френд, Л. Кук). Анализ литературы выявил, что трудности детей-инофонов носят комплексный характер. Л.Г. Григорян указывает на «необходимость учета не только языкового, но и когнитивного, эмоционального и социального развития ребенка в условиях инокультурной среды» [4, с. 112]. В то же время ключевым условием эффективности инклюзивной практики признается коллаборация специалистов. По утверждению М. Френда и Л. Кука, «эффективное инклюзивное образование немыслимо без тесного сотрудничества педагогов, специальных педагогов, психологов и других специалистов» [13, с. 45]. Однако работ, целенаправленно изучающих специфику именно междисциплинарной команды, нацеленной на сопровождение ребенка-инофона в условиях уже сформированного инклюзивного класса, явно недостаточно.

На основании проведенного анализа сформулировано основное противоречие между объективной потребностью детей-инофонов в индивидуализированном, комплексном психолого-педагогическом и лингвистическом сопровождении в инклюзивном классе и преобладающими в массовой школе разрозненными, часто формализованными подходами к работе. Школьные службы сопровождения (психолого-педагогические консилиумы (ППк)) зачастую работают с разными категориями детей изолированно, не создавая единого плана, а учитель-предметник испытывает перегрузку, не имея ресурсов для одновременной языковой поддержки и адаптации материалов. Как справедливо замечает Н.В. Борисова, «работа с ребенком-инофоном нередко сводится к эпизодическим занятиям по русскому языку вне контекста его общей академической и социальной интеграции в школьном коллективе» [2, с. 27]. Таким образом, проблема заключается в отсутствии апробированных практических моделей скоординированного междисциплинарного взаимодействия, отвечающих на вызовы «двойной инклюзии».

Целью настоящей работы является обобщение практического опыта и на его основе описание модели междисциплинарного взаимодействия специалистов, направленной на эффективное сопровождение детей-инофонов в инклюзивном классе.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Проанализировать современные научные подходы к проблеме инклюзии, языковой адаптации и командной работы в образовании.
2. Описать опыт организации работы междисциплинарной команды специалистов в условиях конкретной общеобразовательной организации.
3. Выявить ключевые организационные условия, эффективные практики и основные трудности в процессе междисциплинарного сопровождения.
4. На основе проведенного анализа сформулировать выводы и практические рекомендации для образовательных организаций.

Эмпирической базой для обобщения опыта послужила деятельность МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева г.о. Лосино-Петровский, реализующей программу инклюзивного образования. В работе применялись методы анализа документации (индивидуальных образовательных маршрутов, протоколов психолого-педагогических консилиумов), включенного наблюдения за работой команды и полуструктурированного интервьюирования специалистов. Выборку составили 12 детей-инофонов (1–4 классы) с различным уровнем владения русским языком и особенностями в развитии (задержка психического развития (ЗПР), тяжелые нарушения речи (ТНР), расстройство аутистического спектра (РАС)), а также команда из пяти специалистов (учитель, логопед, психолог, социальный педагог, тьютор).

1. Первоначальная модель организации сопровождения и её ограничения.

Исследование качественного и описательно-аналитического характера с элементами case-study проводилось в первом полугодии 2025–2026 учебного года. Первоначально работа по сопровождению детей-инофонов была организована по традиционной схеме. Были разработаны индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) и распределены роли специалистов: учитель отвечал за академическую интеграцию, логопед — за коррекцию речи и языковое развитие, психолог — за психологическую адаптацию, социальный педагог — за работу с семьей, тьютор — за индивидуальную поддержку на уроках.

Координация осуществлялась через заседания ППк, проводимые раз в две недели, где специалисты отчитывались о проделанной работе и корректировали ИОМ. Каждый специалист вёл дневник наблюдений. Однако, как показал анализ полуструктурированных интервью, проведенных после первого этапа работы, данная модель имела существенные недостатки. Ключевой проблемой стала дефицитарная коммуникация: будучи жёстко привязанными к индивидуальным планам, специалисты действовали разрозненно, без оперативного обмена актуальными наблюдениями. Двухнедельные интервалы между консилиумами оказались недостаточными для гибкого реагирования на динамику состояния детей, что приводило к запаздыванию корректировок и снижению синергетического эффекта команды.

2. Реконструированная модель междисциплинарного взаимодействия.

Для преодоления выявленных коммуникационных барьеров была разработана и внедрена реконструированная модель взаимодействия. Её методологическим ядром стал принцип непрерывной оперативной координации. В организационную структуру были внесены следующие изменения:

- 1) Введение ежедневных 15-минутных планерок для обмена текущими наблюдениями и быстрого решения оперативных задач.
- 2) Проведение еженедельных проблемно-ориентированных консилиумов, фокусирующихся не на отчётности, а на анализе динамики и стратегическом планировании.
- 3) Внедрение единой электронной «Карты наблюдений и проб», куда каждый специалист вносил данные в режиме реального времени. Это позволило создать целостную картину прогресса ребёнка и выявлять взаимосвязи между воздействиями разных специалистов.
- 4) Развитие двух ключевых практик:
 - «Включённый тьютор»: тьютор стал мобильным ресурсом команды, гибко поддерживая не конкретного ребёнка, а учебную ситуацию в классе в зависимости от актуаль-

ных задач урока.

– «Языковой посредник»: логопед взял на себя роль консультанта для учителя по адаптации учебных материалов и упрощению инструкций, выступая связующим звеном между лингвистическими и общеобразовательными задачами.

3. Методика оценки эффективности модели.

Эффективность реконструированной модели оценивалась с помощью мониторинга динамики интеграции детей-инофонов в образовательную среду. В качестве основного диагностического инструмента использовалась комплексная карта наблюдений, оценивающая три ключевых параметра по 6-балльной шкале (1–2 балла — низкий уровень, 3–4 — средний, 5–6 — высокий):

- 1) Языковая адаптация: понимание инструкций, объём активного словаря.
- 2) Социально-эмоциональное благополучие: инициативность в коммуникации, эмоциональный фон на уроках.
- 3) Академическая вовлечённость: способность выполнять учебные задачи с минимальной помощью.

Замеры проводились ежемесячно в течение четырёх месяцев: на констатирующем этапе (октябрь), после периода работы по первоначальной модели (ноябрь), после внедрения новой модели (декабрь) и на контрольном этапе (январь). Данные по гендерным группам (6 мальчиков, 6 девочек) фиксировались отдельно.

4. Анализ результатов и их обсуждение.

Результаты мониторинга, представленные на рис. 1, демонстрируют значимую положительную динамику после внедрения модели оперативной координации. На констатирующем этапе средний показатель по группе составлял 2,1 балла. После месяца работы по первоначальной модели (ноябрь) результат не изменился качественно (2,3 балла). После внедрения изменений (декабрь) средний показатель вырос до 3,8 балла, а к контрольному этапу (январь) достиг 4,4 балла.

Рис. 1. Динамика средних показателей интеграции детей-инофонов по результатам ежемесячного мониторинга

Можно выделить две ключевые тенденции:

1) Скачкообразный рост показателей в декабре, что коррелирует с моментом внедрения ежедневных планерок и электронной карты. Наиболее заметный прогресс наблюдается в параметре «социально-эмоциональное благополучие».

2) Гендерная специфика: показатели девочек на всех этапах опережают показатели мальчиков на 0,6–0,8 балла, что согласуется с данными возрастной психологии о более высокой коммуникативной и адаптационной пластичности девочек младшего школьного возраста.

Полученные данные позволяют утверждать, что переход от дискретного к непрерывному формату взаимодействия команды оказал непосредственное влияние на эффективность сопровождения. Как отмечает И.В. Воронкова, «междисциплинарность реализуется через взаимное обогащение профессиональных языков специалистов» [3, с. 58], что нашло подтверждение во внедрении роли «языкового посредника» и общей карты наблюдений.

Основными барьерами в осуществлении модели остались высокая загруженность специалистов и различие в профессиональных приоритетах. Условиями успеха выступили административная поддержка (выделение времени на координацию) и общее ценностное отношение команды к инклюзии.

Заключение.

Проведенное обобщение практики позволяет утверждать, что сопровождение детей-инофонов в инклюзивном классе представляет собой комплексную задачу, решение которой лежит в плоскости междисциплинарного взаимодействия. Опыт работы конкретной школьной команды показал, что интеграция усилий педагога, логопеда, психолога и тьютора позволяет перейти от фрагментарной помощи к целостной поддержке развития ребенка. Ключевым условием эффективности стал не просто набор специалистов, а выстроенная система их коммуникации: регулярные оперативные совещания, единый диагностический инструментарий и общий план действий.

Таким образом, основные выводы работы заключаются в следующем:

1. Эффективное сопровождение детей-инофонов в инклюзивном классе требует перехода от параллельной работы специалистов к глубокой интеграции их деятельности на всех этапах (диагностика, планирование, реализация, оценка).

2. Критически важным элементом является создание общих для команды инструментов коммуникации и документации, «переводящих» профессиональные наблюдения на единый язык целей развития ребенка.

3. Роль тьютора в такой модели трансформируется от индивидуального сопровождающего к мобильному ресурсу команды, гибко распределяемому между детьми.

Формирование и методическая поддержка междисциплинарных команд должно стать приоритетным направлением развития инклюзивной практики в поликультурных школах. Перспективой является разработка типового регламента (дорожной карты) взаимодействия специалистов для школ, принимающих детей-инофонов, что будет способствовать тиражированию успешного опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 1. С. 136–145.
2. Борисова Н.В. Особенности обучения детей-инофонов в начальной школе: психолингвистический аспект // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 2. С. 24–33.

4. Воронкова И.В., Карабекова О.А. Междисциплинарное взаимодействие в системе инклюзивного образования: модели и технологии // *Коррекционная педагогика: теория и практика*. 2019. № 1(79). С. 55–62.
5. Григорян Л.Г. Психолого-педагогическое сопровождение детей-мигрантов в образовательной организации // *Социальная педагогика в России*. 2018. № 6. С. 110–118.
6. Денисова О.А. Командный подход в работе с детьми с особыми образовательными потребностями: зарубежный опыт // *Дефектология*. 2017. № 5. С. 3–12.
7. Ермакова И.В. Языковая адаптация детей-инофонов: проблемы и решения // *Начальная школа*. 2021. № 11. С. 110–115.
8. Малофеев Н.Н., Шилов П.Д. Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики // *Воспитание и обучение детей с нарушениями развития*. 2016. № 7. С. 3–10.
9. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Дети-инофоны в детском саду и школе: обучение русскому языку как второму // *Дошкольное воспитание*. 2018. № 9. С. 13–21.
10. Сабельникова С.И. Технологии организации инклюзивного образовательного процесса в начальной школе. М.: Владос, 2017. 167 с.
11. Утехина А.Н. Межкультурная дидактика: теория и практика обучения детей-мигрантов. Ижевск: Удмуртский университет, 2014. 228 с.
12. Френд М., Кук Л. Взаимодействие: навыки сотрудничества для профессионалов в сфере образования. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 384 с.
13. Шеманов А.Ю., Яковлева И.М. Инклюзия в культурно-исторической перспективе // *Культурно-историческая психология*. 2011. Т.7. № 4. С. 27–35.

Поступила в редакцию: 13.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Суетнова А. Б., 2026.